

EX CATHEDRA

Marina CALIGA

dr., Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Percepția muzicii ca premisă de integralitate a activităților didactice la lecția de educație muzicală

CZU 37.091:78 |

Rezumat: În accepție generală, percepția reprezintă un proces de reflectare a realității în conștiința umană, proces condiționat atât de factorul obiectiv, cât și de actul descoperirii,

în care elementul subiectiv deține un loc important. În filozofie, psihologie, pedagogie generală și pedagogie muzicală, conceptul este interpretat ca o reflectare senzorială a realității. Fenomen fundamental, percepția muzicii este indispensabilă existenței acestei arte, precum și însușirii în profunzime a noțiunilor de științe muzicale. Cercetarea conceptului ne conduce spre elucidarea și înțelegerea adecvată a raportului muzicii cu lumea noastră interioară. Ca proces didactic, manifestată prin diverse activități muzical-didactice la lecția de educație muzicală, percepția muzicii constituie o temelie pentru întregul domeniu al educației muzicale.

Cuvinte-cheie: pedagogie muzicală, percepția muzicii, interiorizare, exteriorizare, integralitate, sistem, activități muzical-didactice.

Abstract: Generally speaking, perception is a process of reflecting reality in human consciousness, a process conditioned both by the objective factor and by the act of discovery, in which the subjective element has an important place. In philosophy, psychology, general education, and music education, the concept is interpreted as a sensory reflection of reality. As a fundamental phenomenon, the perception of music is indispensable for the existence of this art and for an in-depth understanding of musical science. The investigation of the concept leads us to the elucidation and proper understanding of the relationship of music with our inner world. As a didactic process, manifested through various musical-didactic activities in the music education lesson, the perception of music constitutes a foundation for the whole field of music education.

Keywords: music perception, internalization, externalization, wholeness, system, music teaching activities.

Apariția domeniului psihologie a muzicii se datorează unei pleiade de savanți care au fundamentat această direcție de cercetare în cadrul educației muzicale. Fizicianul și fiziologul german Hermann Helmholtz analizează printre primii mecanismele psihofiziologice și culturologice ale procesului auditiv și interpretează gândirea muzicală ca pe un proces integrat [cf. 16]. Bazându-se pe conceptele legate de arta muzicală ale acestui savant, E. Nazaikinskii susține că „percepția muzicală este un proces psihic complicat, care, prin creațiile muzicale, contribuie la formarea calităților individului” [21, p. 9]. După B. Teplov, sensul muzicii se integrează printr-o trăire vie a interpretului și a ascultătorului, prin procesele perceptivă [cf. 25]. B. Asafiev distinge două moduri de percepție a muzicii, afirmând că „unii ascultă și înțeleg muzica cu auzul intern, intonând-o în interior până a o reproduce în exterior; alții studiază lucrarea muzicală cu ochii, analizează construcția ei și o aud numai atunci când ea sună cu vocea sau la instrument [14, pp. 297-298]. M. Aranovsky susține ideea că „arta muzicală poate să existe numai atunci când percepția muzicală se integrează cu creația muzicală” [13, p. 90]. După analiza psihofiziologică a percepției auditive, cât și a

diferitelor influențe pe care muzica le produce asupra psihicului uman, Gh. Orlov constată că „percepția muzicală nu are caracter pur auditiv, ea se realizează ca un act reflector complet, pentru care impresiile auditive servesc ca un semnal declanșator. Ea atinge cele mai diverse laturi ale organismului uman, care se împletesc cu variate forme de activitate” [23, p. 215]. În lucrările acestor savanți, *percepția muzicală* este conceptul care integrează activitatea individului prin ceea ce aude, vede, simte – percepe.

Cercetătorii D. Kabalevski [17, p. 213], E. Abdulin [11, pp. 11-12], E. Abdulin și E. Nicolaeva [12, pp. 22-57], B. Racina [24, p. 74], I. Gagim [3], Vl. Babii [1] menționează importanța acestui concept în procesul educației muzicale, considerând că *percepția activă a muzicii* constituie baza și esența domeniului. În studiile lor, *percepția muzicii* este reprezentată drept o artă integră, plină de conținut, indispensabilă pentru înțelegerea conceptelor, teoriilor și aplicațiilor practice, integrând activitățile muzical-didactice prin influența muzicii asupra lumii spirituale; capabilă să redea gândurile și sentimentele omului, ideile reale de viață, imaginile artistice etc.

Pedagogia muzicală interpretează termenul în perspectivă dublă: în sens global, *percepția* constituie receptarea tuturor activităților promovate la lecție (audiția, cântul vocal-coral, interpretarea la instrumente muzicale pentru copii, creația muzicală, descrierea muzicii etc.); în sens îngust, este vorba despre o singură activitate: audiția creațiilor muzicale de diferite genuri, forme, perioade istorice, compozitori și interpreți etc. Rezumând aceste constatări, în contextul cercetării noastre, scoatem în evidență *trei niveluri de percepție muzicală*, după I. Gagim [4, pp. 24-25].

Tabelul 1. Nivelurile percepției muzicale (după I. Gagim)

Niveluri	Caracteristici
Nivelul <i>fiziologic</i>	Plăcere-dezgust, excitare-liniștire, tensionare-destindere.
Nivelul <i>psihologic</i>	Se face transferul sonorului în psihologic, mișcarea/energia exterioară (fizică) devenind mișcare/energie interioară.
Nivelul <i>spiritual</i>	Muzica comunică cu subiectul receptor integral, în limitele zonelor conștientului, subconștientului, supraconștientului, energia muzicii tinzând să se exteriorizeze în acțiuni etc.

În corelare cu nivelurile percepției muzicii, educația muzicală (EM) implică realizarea unui set de funcții specifice, cercetătoarea T. Bularga menționând ca prioritare: *funcția cognitivă*, care constă în faptul că muzica este un mijloc specific de a comunica gândurile și ideile prin imagini artistice, cu un accentuat caracter emoțional; *funcția social-educativă*, care dezvoltă convingeri și oferă modele de urmat, adresându-le tuturor elevilor; *funcția estetică*, care derivă din capacitatea de a cultiva gustul estetic și de a contribui la îmbogățirea vieții spirituale a elevilor, aducându-le bucurie și satisfacție [2, p. 121].

Analizând tezele expuse mai sus, observăm că dinamica actului perceptiv poartă în sine amprenta particularităților psihofiziologice generale și ale celor individuale (ale trăsăturilor temperamentului, gradului de aptitudini etc). „Percepția muzicală,” susține I. Gagim, „este considerată bază și esență a activității muzicale” [4, p. 23]. În orice moment, percepția se conturează ca fenomen dinamic, sintetic, care formează cu celelalte componente, laturi ale personalității un tot întreg. „În sens funcțional-general, percepția apare nu numai ca imagine a obiectului reflectat, ci și ca o „oglină”, o matrice a personalității subiectului-receptor, o modalitate specifică de manifestare a acestuia în raporturile sale cu lumea” [5]. În percepție, ca și în celelalte procese psihice, precum gândirea, imaginația, memoria, omul se definește pe sine, își dezvoltă conținutul persona-

lității, punând accent pe senzații. Senzațiile perceptiv se cultivă datorită comunicării prin creația artistică, în deosebi cea muzicală, reducând la minimum dizarmonia cu lumea înconjurătoare [15, p. 342].

Continuând aceste idei, I. Gagim lansează opinia că „percepția este o contopire a senzațiilor separate, este o sinteză, unde elementele componente, integrându-se, capătă o altă semnificație, una superioară în raport cu simpla lor sumă mecanică. Senzațiile particulare, produse de înălțimea, durata, intensitatea și timbrul sunetelor, receptate de creier în totalitatea lor, dau naștere percepției muzicale” [3, pp. 161-162]. Aceste calități integrează, practic, tot procesul de educație muzicală: omul percepe arta muzicală când ascultă muzica; o simte prin vibrație, prin timbru, prin intensitate, prin ritm; o percepe trăind; o imprimă în sine și prin sine, de parcă ar fi coautor și cointerpret al acestei creații; integrând toate calitățile perceptiv, omul atribuie un sens muzicii prin perceperea vie a fenomenului.

DIMENSIUNILE EMOTIONAL-RAȚIONALĂ ȘI LOGICO-IMAGINATIVĂ, FACTORI DE INTEGRALITATE A PERCEPȚIEI MUZICALE LECȚIA DE EDUCAȚIE MUZICALĂ

Studiile despre creierul uman din domeniile filozofiei, psihologiei, pedagogiei, muzicologiei etc. relevă existența a două laturi de gândire fundamentală ale activității psihice: emisfera stângă se face responsabilă

de aspectul reflexiv, rațional (lat. *rationalis*, -e, legat de gândire, logică etc.), iar emisfera dreaptă – de cel afectiv, emoțional (lat. *moveo*, -ere, a mișca, a urni). A devenit deja axiomatică teza că partea rațională și cea emoțională țin de activitatea celor două emisfere cerebrale (emisfera stângă și emisfera dreaptă). Problema dezvoltării integrale a raționalului și a emoționalului sau a cognitivului și a afectivului îi preocupă de câteva decenii pe savanții care încearcă să demonstreze care parte este primordială și care este secundară. Aceste categorii contradictorii se integrează prin două sisteme de avertizare la toate etapele de formare/dezvoltare a individului. Fiecare ființă umană se naște și se dezvoltă astfel încât ajunge să aibă unele particularități psihofizice relativ comune, dar și anumite particularități psihice deosebite, care constituie individualitatea fiecăruia [cf. 6].

Ideile lui J. Piaget privind dezvoltarea psihofiziologică a individului reprezintă o contribuție incontestabilă la fundamentarea teoretică a strategiilor de învățare în context colaborativ [10]. La investigarea formării/dezvoltării integrale a personalității, concepția activităților educaționale se fundamentează pe o abordare competentă, punându-se accentul pe o gândire creativă, liberă, care integrează în cotidian cunoștințe și abilități teoretico-practice.

Pentru multe domenii științifice, obiectul de studiu l-a constituit problema asimetriei emisferelor cerebrale. Leonardo da Vinci, pictor și sculptor al epocii Renașterii, matematician, anatomist și muzician, nu doar ca teoretician, ci și ca practicant, a căutat mereu căi de integrare prin arte a acestor două funcții ale creierului, demonstrând prin cercetare că emisfera stângă organizează orice informație, verbală sau imaginară, analizând și structurând capacitatea percepției logice, raționale a realității.

Informația prelucrată în emisferele stângă și dreaptă formează strategia elementelor informaționale și prin aceasta contribuie la sistematizarea asimetrică în funcționarea emisferelor creierului [13, pp. 102-106]. Emisfera dreaptă integrează imaginar informația, iar emisfera stângă o sistematizează și o structurează. Numeroși cercetători susțin că în dezvoltarea strategiilor gândirii ambelor emisfere cerebrale nu trebuie să domine niciuna dintre ele, ci, dimpotrivă, activitățile trebuie gândite în așa mod, încât să contribuie la dezvoltarea atât a emisferei stângi, cât și a celei drepte. În acest sens, se disting două blocuri ale activității educaționale integrative: blocul cognitiv și blocul afectiv, care unesc cele două direcții de formare/dezvoltare a elevului: integralitatea cognitivului cu afectivul, ceea ce, în timpul activităților perceptivă ale elevului, contribuie la sistematizarea factorilor de cunoaștere și a celor imaginativ-artistici. Este important să subliniem ideea că percepția este o proprietate integratoare a personalității elevului, căci are

o legătură directă cu aparatul locomotor și cu imaginația. B. Nemenskii concluzionează că didactica trebuie să fie construită bipolar, din laturile logicului și ale artisticului, care integrează cunoștințele/capacitățile/atitudinile elevilor într-un lanț sistemic. Astfel, gândirea elevului se formează prin procese pedagogice, în funcție de operațiile logice abordate de către profesor și executate cu clasa de elevi [cf. 22, pp. 13-16].

În pedagogia muzicală, motivele de echilibrare, în procesele educaționale, a sferei afective și a celei cognitive au fost cercetate de către M. Kagan, în opinia căruia „gândirea artistică este o structură psihologică complexă, care determină creația artistică și perceperea artistică prin activitățile muzical-didactice” [18, p. 15]. D. Chirnarskaia [19], I. Gagim [4, p. 21] și alți cercetători pledează pentru ideea că în activitatea umană ruptura dintre emoțional și rațional, dintre planurile de cunoaștere logico-gnosiologice și cele artistico-estetice nu va da rezultate în formarea omului integrat, ambele aflându-se într-o legătură strânsă cu lumea înconjurătoare.

Cercetările științifice ale fiziologilor relevă faptul că o dezvoltare armonioasă a copilului se poate realiza doar în situația unei funcționări armonioase a ambelor emisfere. Dezvoltând teza despre integralitatea raționalului cu emoționalul, L. Vâgotski, fondatorul școlii cultural-istorice în psihologie, afirma că „procesele emoționale în instruire intensifică procesele raționale, având capacitatea de a descărca dificultățile intelectual-raționale” [15, p. 106]. În această ordine de idei, gândirea are capacitatea de a efectua funcția axiologică prin deducție, iar emoția, la rândul său, este legată de activitatea de percepere a lumii prin imagini subiective. Astfel, integrându-se cu procesele cognitive, emoția îndeplinește o funcție euristică. În consens cu aceste idei, M. Morari opinează: „Trăirea emoțională reprezintă punctul de plecare al cunoașterii artistice, care mai apoi accede spre experiența mintală, punând în vibrație rațiunea” [8, p. 138]. În baza cercetărilor științifice, observăm că procesele cognitive se transformă în cele afective și invers; dacă se conectează în timpul unei activități cu emoția și atitudinea, reacția proceselor cognitive dă rezultate extraordinare.

În acest sens, muzica, alături de limba maternă sau de activitățile artistice, stimulează dezvoltarea facultăților gnoseologice și senzoriale ale elevilor, determinându-i să însușească limbajul muzical pe cale conștientă [cf. 2]. Prin urmare, în procesul educațional, integralitatea conținuturilor emoțional-artistice cu cele logico-științifice contribuie la formarea/dezvoltarea elevului. Evident, dacă imaginea artistică s-ar transforma într-un limbaj al logicii, știința ar înlocui totalmente arta. Ipoteza inversă este că teoria artei nu ar exista, dacă imaginea artistică nu ar putea fi explicată prin intermediul unui limbaj logic. Totuși imaginea artistică nu poate fi cercetată integral

numai prin procese logice, deoarece intervine simțul, care completează această legătură: emoțional-rațională și logico-imaginativă.

Rolul muzicii este important datorită conținutului numeros de elemente cognitive, logice, afective, estetice, voliționale, motivaționale, care participă, efectiv, la realizarea scopului general al educației. În acest context, „trăirea emoției reprezintă exigența educației muzicale și este prezentă în toate momentele actului muzical” [8, p. 138]. În același timp, „nu fiecare elev e capabil să demonstreze performanțe în toate activitățile propuse, or, nu acesta este scopul. Unii elevi se pot manifesta mai bine în activitatea de cânt, alții – în cea de improvizație sau de audiție etc.” [7, p. 5]. În conformitate cu ideile cercetătorilor M. Morari, Vl. Pâslaru, L. Alekseeva [9], susținem că există numeroase motive care, în cadrul educației muzicale, ne determină să îi facem pe elevi să cânte și să audieze opere muzicale, să se integreze în activități muzical-didactice, ceea ce implică un șir lung și complex de procese neurofiziologice. Aprofundându-ne în problema acestui proces complex, este important să examinăm structura cortexului în ceea ce privește pozițiile ocupate de către diferiți analizatori și, în special, zonele învecinate care se activează în procesul percepției muzicale. Se afirmă că zonele din cortex participă la procesul de reflectare a reacțiilor incluse în percepția muzicală, reacții psihofiziologice, reflectate de percepția muzicală și deja cunoscute prin audiția muzicii, interpretarea vocală, sinestezică-corporală etc., ceea ce denotă că percepția muzicală se prezintă ca un proces de integralitate dintre mai multe zone ale cortexului. În procesul de percepție a muzicii, aceasta se adevărește prin colaborarea mai multor senzații: prin corespondența dintre senzația auditivă, kinestezică, vizuală etc. Rădăcina acestor procese se află în particularitatea percepției muzicii, care se concretizează prin intonarea înălțimii sunetelor, percepția limbajului, percepția prin mișcare corporală, interpretarea vocală și la instrumentele muzicale, toate contribuind la formarea culturii muzicale a elevilor.

**PERCEPȚIA INTEGRALITĂȚII
ACTIVITĂȚILOR MUZICAL-DIDACTICE LA
LECȚIE PRIN MECANISMELE PSIHLOGICE
INTERIORIZARE ȘI EXTERIORIZARE**

Pentru a înțelege mai bine fenomenul, ne este utilă teza formulată de către I. Gagim, conform căreia „astăzi, cercetările arată că activitatea de gândire a omului se sprijină profund pe componenta emoțională, constituind o sinteză a elementelor cognitive și afective. Mai mult ca atât, se vorbește tot mai insistent despre faptul că emoția gândește și că această gândire este de o inteligență aparte” [5, p. 245]. Astfel, centrul muzicalității este condiționat de sfera emotivității artistice,

de nivelul sensibilității emoționale și de nivelul trăirii emoțiilor artistice, în condițiile contemplării operei de artă. Completând afirmația de mai sus, M. Morari lansează ideea că „atât prin specificul și conținutul său, cât și prin posibilitățile sale formative, muzica solicită nu numai fondul intelectual, ci și pe cel afectiv al elevului, cu implicații directe în declanșarea unor stări, a unor trăiri și sentimente, făcându-l sensibil în fața marilor probleme ale vieții” [7, p. 138].

Cele afirmate anterior ne ghidează spre concluzia că, în procesele educaționale, integralitatea raționalului cu emoționalul contribuie la formarea/dezvoltarea diferitelor părți ale gândirii, susținând, astfel, modelarea procesului pedagogic. Experiența pedagogiei muzicale demonstrează că formarea personalității se realizează în procesul cunoașterii psihologicului din om – prin funcționalitatea mecanismelor psihologice ale *interiorului și exteriorizării* acestora. În același context, I. Gagim concretizează că „problema dată vizează elucidarea fenomenului comunicării omului cu arta muzicală, clarifică modul în care muzica pătrunde în interiorul nostru și modul în care noi înșine pătrundem în muzică” [7, p. 161]. În aceeași ordine de idei, observăm că anume comunicarea este unul dintre mecanismele integratoare, prin stabilirea comuniunii interioare cu arta sunetelor. La lecție, nu audiem creațiile muzicale fără un scop, le audiem pentru a stabili o relație sufletească cu melodia, căci „semnificativă este atingerea finalității de formare a interesului și a dragostei pentru muzică, a nevoii interioare de a se întâlni și a comunica cu ea sub o formă sau alta” [7, pp. 4-5]. În ce mod se efectuează trăirea pe viu a actului de comunicare directă a subiectului-receptor cu fenomenul dat? I. Gagim explică acest proces astfel: „Interiorizarea muzicii se produce ca aprofundare în muzică și ca aprofundare în sine” [4, p. 39].

În psihologie, conceptul de *interiorizare* a fost cercetat de către J. Piaget, L. Vâgotski, P. Galperin și alții. Specialiștii susțin că interiorizarea este un proces de formare a structurilor psihice interne ale omului. Astfel, acest proces se realizează prin integrarea structurilor *intrapshologice* cu cele *interpsihologice*. „Muzica declanșează mișcări interioare dintre cele mai variate și profunde datorită caracteristicilor limbajului muzical, elementele căruia comportă, în mod intrinsec, un puternic potențial psihologic” [4, p. 176]. Analizând calitățile percepției în vederea determinării semnificației lor psihologice, atestăm la I. Gagim o clasificare după: a) *criteriul dinamic* și b) *criteriul interior-exterior* [4, p. 178]. Să clarificăm acești termeni – *interior, exterior, dinamic, proces* – și să specificăm rolul lor pentru problema cercetată, întrucât „în gândirea modernă devine dominantă ideea că sensul adevărat al existenței este determinat nu atât de universul exterior al omului, cât de cel interior” [4, p. 52].

În această ordine de idei, conceptul de interiorizare a muzicii derivă din teoria musicosofică (G. Bălan) și este aplicat la stabilirea reperelor filozofice și muzicologice ale conceptului de *educație muzicală* de către I. Gagim: „*interiorizare* ca proces dinamic, interiorizare ca stare de profund, devine, astfel, un instrument de dirijare și de valorificare a Eu-lui” [4, p. 39]. Savantul precizează că „principiul interiorizării muzicii arată că aceasta se transpune din realitate fizică în realitate psihică, că sonorul muzical se transformă din fenomen exterior-obiectiv (artistic) în fenomen interior (spiritual)” [4, p. 39]. Realizarea acestui principiu poate fi urmărită după funcțiile cercetate de către I. Gagim: *integratoare*: triada psihologie-muzicologie-pedagogie a conceptului de EM; unitatea acțiunilor și componentelor procesului de EM; ascultarea-interpretarea-trăirea-gândirea-descoperirea mesajului muzicii; *de cunoaștere*: descoperirea/valorificarea muzicii din interior; *edificatoare*: relația muzică-elev; *transformatoare*: din sfera muzicii la universul intim și spiritual al Eu-lui [cf. 4].

Prin urmare, în cadrul lecției de educație muzicală, activitățile muzical-didactice se abordează sistemic, intercalând activitatea celor doi subiecți principali (cadrul didactic și elevul) și facilitând, pe de o parte, receptarea prin interpretare a creațiilor studiate, iar pe de altă parte, comprehensiunea, înțelegerea mesajului – operație care se efectuează prin percepere interiorizată și exteriorizare. Receptorul (elevul) ascultă și înțelege, însă misiunea sa nu se încheie aici, căci, după ce a fost audiată opera, în scopul percepției definitive a acesteia, urmează integrarea diferitelor activități muzical-didactice. În contextul studiului literaturii artistice, Vl. Pâslaru definește această etapă prin „post lectură”, I. Gagim considerând-o „post audiere”, incluzând întrebări, răspunsuri, chestionare, discuții, explicații etc. [cf. 8].

În concluzie: Perceperea mesajului muzical la lecția de educație muzicală va dobândi o *integralitate procesuală* de la perceperea primară, interiorizând acțiunile abordate prin activitățile muzical-didactice, ajungând, prin respectarea fazelor/etapelor de *percepție*, la trăire interioară. Printr-un asemenea tip de trăire la lecție, elevul va deveni o personalitate integră, perceptivă și receptivă la orice activitate muzical-didactică realizată.

Relația omului cu arta poartă un caracter definitiv, integrând tot sistemul de relații, stimulând motivele de cunoaștere și cele creative. Nucleul întregului proces de educație muzicală, din punct de vedere perceptiv, senzorial, cognitiv, afectiv și motric, îl constituie activitățile muzical-didactice: audiția, interpretarea vocală/instrumentală și creația elementară a muzicii. Desfășurarea acestor activități muzical-didactice va contribui la educarea auzului muzical, la cultivarea memoriei muzicale, a atenției auditive, la formarea și dezvoltarea deprinderilor de interpretare, a interesului pentru muzică etc.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Babii Vl., Bularga T. Praxiologia inovativ-artistică. Iași: Artes, 2015. 139 p.
2. Bularga T. Dezvoltarea artistică a elevilor: abordări praxiologice. În: Relevanța și calitatea formării universitare: competențe pentru prezent și viitor. Materialele conferinței științifice internaționale, consacrate celor 70 de ani de la fondarea universității bălțene, 8 octombrie, 2015, Vol. II, Bălți, 2016, pp. 121-125.
3. Gagim I. Dimensiunea psihologică a muzicii. Iași: Timpul, 2003. 280 p.
4. Gagim I. Fundamentele psihopedagogice și muzicologice ale educației muzicale. Referat științific al tezei de doctor habilitat în baza lucrărilor publicate în pedagogie. Chișinău, 2004, 55 p. Pe: <http://www.cnaa.md/thesis/2653/>
5. Granețkaia L. Dezvoltarea inteligenței spirituale a elevilor prin educație muzicală. În: Materialele Conferinței științifico-practice internaționale *Managementul educațional: realizări și perspective de dezvoltare*, ediția I, 27 aprilie 2017, pp. 339-343.
6. Ionescu M., Radu I. Didactica modernă. Cluj-Napoca: Dacia, 2001.
7. Morari M. Impactul modernizării curriculumului la educația muzicală asupra designului instrucțional. În: Abordarea prin competente a formării universitare: probleme, soluții, perspective. Materialele Conferinței științifice internaționale consacrate aniversării a 65-a de la fondarea Universității de Stat *Alecu Russo* din Bălți, 8 octombrie, 2010. Bălți: Presa Universitară Bălțeană, 2011, pp. 35-38.
8. Morari M., Gagim I. Educația muzicală. Clasa I. Ghidul profesorului. Chișinău: Știința. 56 p.
9. Morari M. et al. Educația artistică în preșcolăritate: Ghid teoretico-metodologic. Chișinău: Pontos, 2016. 248 p.
10. Piaget J. The Equilibration of Cognitive Structures: the Central Problem in Intellectual Development. University of Chicago Press: Chicago, 1985.
11. Абдулин Э. Б. Методологическая подготовка учителя музыки: научно-методологические материалы для слушателей курсов повышения квалификации институтов усовершенствования учителей по предмету *Музыка*. Москва: МИРОС, 1992. 72 с.
12. Абдулин Э. Б., Николаева Е. В. Методика музыкального образования: Учебник для студентов высших педагогических учебных заведений. Под общей редакцией М. И. Ройтерштейна. Москва: Музыка, 2006. 336 с.
13. Аршановский В.В., Ротенберг В. С. Право на

- правополушарный образ мыслей. В: Человек, № 4, 1991.
14. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Книга первая и вторая. Изд. 2. Ленинград: Музыка. Ленинградское отделение. 1971. 378 с.
 15. Выготский Л. С. Психология развития ребенка. Москва. Смысл. 2003.
 16. Гельмгольц Г. Учение о слуховых ощущениях как физиологическая основа для теории музыки. Изд. 3-е. Москва: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. 592 с.
 17. Кабалевский Д. Б. Как рассказывать детям о музыке? Книга для учителя. 4-е изд. Москва: Просвещение, 2005. 224 с.
 18. Каган М. С. Человеческая деятельность. Москва: Политиздат. 1974. 328 с.
 19. Кирнарская Д. К. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика. Учебное пособие. Москва: Академия, 2003. 368 с.
 20. Медушевский В.В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. Москва: Музыка, 1976. 253 с.
 21. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. Москва: Музыка, 1972.
 22. Неменский Б. М. Дидактика глазами художника. В: Педагогика, № 3, 1996, с. 19-24.
 23. Орлов Г. А. Психологические механизмы музыкального восприятия. Вопросы теории и эстетики музыки. Ленинград, выпуск 2, 1963, с. 181-215.
 24. Рачина Б. С. Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта. Учебно-методическое пособие. СПб.: Планета музыки, 2015. 205 с.
 25. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. Москва: 1961. 523 с.